

TURK TARIXIY SERIALLARIDA AYOL OBRAZINING YARATILISHI

Viloyat Shodiyeva

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti xodimi, jurnalist

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15585346>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turk mediasida tarixiy turk seriallaridagi ayol obrazining yaratilishi, ayollarning tarixda tutgan o‘rni davlat va hokimiyat, oila va tarixiy shaxslarning hayotida ayollarning ayollik, onalik bilan birga omilkorligi, tadbirkorligi, bilimi va umuman tarixda turkiy ayollarning tutgan o‘rniga to‘xtalib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: turk mediasida, tarix, ayol, ona, hokimiyat maydonidagi ayol.

Kirish. Bugungi XXI asr axborot asri, media makonda ko‘p seriali serillarning xotin-qizlar, yosh qizlarga ta‘lim-tarbiya berishda ahamiyatini hisobga olib – ayol ma‘naviyati, ayollarning onalik, ayollik, tarixiy shaxslarning tarixda tutgan o‘rnida ham ayyollarning donishmandligi, tadbirkorligi, oqilligi muhim o‘rin tutishi haqida so‘z ketadi. Zero, shohlar ham onalar, ayollarining bilimi, salohiyatidan ma‘naviy kuch-qudrat olganlar.

Bugungi kunda o‘zbek media olamining bir qismi bo‘lgan seriallar, jumladan xususiy va davlat telekanallari orqali berib borilayotgan turk seriallaridagi ham ayol obrazi, ayollarimizning ma‘naviy dunyo qarashiga ta‘sir etmay qolmaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Turk seriallari haqida so‘z ketganda, turk kinoijodkorlari tomonidan suratga olingan tarixiy seriallar haqida ham gapirmaslikni iloji yo‘q. Chunki, turk kino sanoatida tarixiy turk seriallari mashhurligi bilan alohida o‘rinda turadi. “Muhtasham yuz yil”, “Kosem”, “Ertug‘rul” va boshqalar, ular haqida juda ko‘p gapirish mumkin.

Menda eng ko‘p taassurot uyg‘otgan Drilis Ertug‘rul, “Ertug‘rul” tarixiy serialidir. Filmning asosiy qahramoni bo‘lgan Ertug‘rul bey (Engin Altan), ayollar obrazlarini yaratgan Xayme Ona (Xyulya Dardjan), Xalime (Esra Bilgich), Seljan xotin (Didem Balchin), Gokche (Burdju Kiratli), Aykiz (Xande Subashi) va Aslixan (Gyulsim Ali) va boshqalar ishtirok etadilar.

Film avvalida ko‘rish mumkinki, juda qiziqarli tarix haqida so‘z ochiladi. Albatta, bunda badiiy bo‘yoqlar, bo‘rttirish ham bor. Film insonni tarixda xuddi shunday voqealar bo‘lib o‘tganligiga ishonтира oladi va shu bilan birga inson qalbida vatanparvarlikni ham uyg‘otadi. Vatan shundoqqina oson paydo bo‘lmaganligi Kayelar qabilasining ko‘chib yurishlarida va ularning bu yo‘lda boshdan kechirgan qiyinchiliklarida namoyon bo‘ladi. Va bunda Vatan uchun jon fido qilgan o‘tmishdagi tarixiy shaxslarning ham o‘rni beqiyos ekanligini ko‘rish mumkin.

Xuddi bizning tarixdagi bobokalonimiz Amir Temurning zavjasi sohibqironning siyosiy maslakdoshi bo‘lganligiga ko‘plab tarixiy manbalarda dalillar keltiriladi. Bibixonim temuriylarning tarbiyasida ham muhim o‘rin tutgan.

“Ertug‘rul” ko‘p seriyalik tarixiy filmda Xayme ona obrazida biz ham ona, siyosatchi, maslakdosh va tadbirkor, harbiy bir ayolni ko‘ramiz.

Uning Kayelar qabilasidagi ayollarning gilam to‘qish ishlarida boshchilik qilishi, uning aqldonligi va ayollarga kezi kelganda mehribon ona va hayotiy maslahatchi, ko‘p hollarda esa qattiqqo‘l boshqaruvchi va turmush o‘rtog‘ini, o‘g‘lini jangga kuzatgan onalarga vatanparvalik ruhini singdiruvchi bir ayol sifatida ko‘ramiz.

Shu o'rinda aytish mumkinki, turk kino rijissyorlari tomonidan olingan tarixiy seriallarning boshlanishidanoq ayol, qizlar namoyon bo'ladi.

Filmga keladigan bo'lsak, filmning 1-qismida Ertug'rul ovga chiqadi. U kiyik bolasini shiddat bilan quvlab ketayotgan mahalda Salibchilar tomonidan asir olingan qiz va uning otasi, ukasini o'zining Alplari bilan jang qilib qutqarib oladi va ularni Kayelarning qabilasiga olib keladi.

Ertug'rul qizdan ular kimligini so'raganda: “Otam savdogar biz dengizda asir tushdik”, deb aytadi.

Filmda ularning turkiylarga xos yaxshi kutib olib mehmondo'stlik ko'rsatishadi va qiz uchun alohida o'tov hozirlab berishadi. Unga alohida ikrom ko'rsatiladi.

Kunlar o'tib Xalimene otasi tuzala boshlaydi. Ertug'rul unga tabib yollab tuzatishlarini buyuradi. U Xalimega befarq emasdi.

Ertug'rul beyga unashtirilishi ko'zda tutilayotgan Gokche (Burdju Kiratli) va uning opasi Ertug'rulning akasi Gundug'du (Kaan Tashaner)ning ayoliga qizning uzoq muddat qolib ketishi yoqmaydi. Ertug'rul bey olib kelgan go'zal qiz ularning tinchligini buzub qo'yadi.

Serjan: – Qachon ketyapsizlar?

Xalime: – Otam qachon desa shunda, deb javob beradi.

- Inson o'zini yoqtirishmagan joyda qolmaydi. Agar sizlarda or bo'lsa, tezroq jo'nab keting. Odatimiz shu mehmonga ket deyilmaydi. Har kim shuning uchun jim. Qolaversa, odamlardan qarzingizni shunday uzasizmi?

– Men...

– Sen... oshiq-ma'shuq o'ynar ekansan, ovulda qon to'kiladi. Qon. Boring yo'lingizdan qolmang.

Ularning bu suhbatini uzoqdan Xayme ona kuzatib turadi. Keyin esa Serjanga:

– Nima deding qizga, deydi.

– Eshitishi kerak bo'lganini.

– Eshitishi kerak bo'lganini sen aytasanmi?

– Men ovul tinchligini o'ylayapman. U qiz bu gaplarni ancha avval eshitishi kerak edi.

– Ey voh, ey voh... Boy qizi odat bilmas bo'libdi. Otasining so'ziga qarshi aytar bo'libdi.

– Aql hushingni yig'ib ol Serjan. Yo'qsa, ezdim deb o'ylagan o'sha toshlarni ostida qolasan.

Shu suhbatning o'zidan ham bilsa bo'ladiki, Xayme ona kelin tutimini tutgan va bu orqali o'g'li Ertug'rul bey ko'ngil bergan qizni ham himoya qiladi.

Filmning 28-qismida esa Xayme onani juda donolik bilan hech kimga sirini va kimligini ochiqklamagan Xalime bilan o'tkazgan suhbatga guvoh bo'lasiz.

– Qiziq, bu shayton malaylari (salibchilr) sizlarga nega yopishib oldilar.

– Otam savdogar, Oq dengizdan mol olib kelayotganimizda salbchilarga asir tushdik. Ular bizni qoratoylarga sotmoqchi bo'lishdi.

– Boshingizga shuncha balo yog'ilar ekan, hech kimingiz yo'qmi? Qaysi urug'dansizlar?

– Kenik urug'idanmiz.

– Kenik... urug'idanmisizlar... Saljuqiylar davlatini tuzgan bek avlodidansizlar, shunaqami?

– Yaxshi Kenik urug'idan kimlardansiz?

Filmning shu qismida Xayme onaning savollariga qisman javob bergan Xalime oxirgi savolini javobsiz qoldiradi.

Aynan shu qismda Xayme onaning sharq ayollariga xos donishmandligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Xalimening ham aynan sharq ayollaridek sir saqlay bilishi, oilasiga, otasi va jigari ukasini asrashga bo'lgan sadoqatini ilg'ash qiyin emas.

Filmning 23-qismida Ertugʻrul beyning doʻsti, Turgut Alpning sevgilisi Aykizning Turgutning chalinib qolgan xastaligi boʻlsa-da, uni sevishi tasvirlangan.

- Agar senga nojoʻya harakat qilsam, mana senga, - deb u qizga xanjar tutadi. Qiz buni ming iztirob bilan qabul qiladi.

Bu ham qizning sevgisiga boʻljak yoriga boʻlgan sadoqati timsoli edi.

Shuningdek, filmda yana bir sahna borki, bunda siz ayollarning Vatan tinchligini oʻz huzur halovatlaridan ustun qoʻyishiga guvoh boʻlasiz.

- Nihoyat ovulimizga huzur-halovat keldi. Bu baloni ham yengib oʻtdik. Endi buyogʻiga sizlarni toʻyingizni qilamiz, deydi Xayme ona Xalime va Aykizga.

- Otam ham maʼqul koʻrsa, (Sulaymon shohni nazarda tutib) toʻyni keyinroqqa qoldiramiz ona. Salibchilar bilan toʻqnashuvlardan qochib boʻlmaydi. Endi buni hammamiz bilamiz.

Toʻyimiz nasib qilsa, urushlar tugagach, biznikilar ukam Yigitni sogʻ-salomat ovulga qaytarib kelganidan keyin boʻlishini xohlaymiz.

- Xalime aytganidek, Sulaymonshohim, Ertugʻrulbeyim, Kundugʻdibeyim ham oʻsha qalʼani yakson qilmaguncha xotirjam boʻlishmaydi ona, - deb Xalimeni soʻzlarini maʼqullaydi Aykiz.

- Agar ularga nimadir boʻlsa, loaqal ularning beva ayoli sifatida yashab oʻtishni xohlaymiz ona, -deydi Xalime.

- Otam ham maʼqul koʻrsa, bizni urush boshlanmay avval nikohlab qoʻyishingizni soʻraymiz.

Qizlarning bu soʻzlaridan hayratlangan Xayme ona: - Oh mening sofdil qizlarim, eng kamida ulardek mard qizlarsiz. Umringizdan baraka toping.

Filmda yana bir sahna borki, Ertugʻrulga koʻngil qoʻygan qiz Gukche obrazi gavdalangan.

Tunda ovqatlanish vaqtida Gukche oʻtovga kirib Sulaymon shohni “Ertugʻrul bilan Xalimeni nikohlab qoʻyamiz”, degan soʻzlarini eshitib iztirobda tashqariga chiqib ketadi.

Shunda Xayme ona ham tashqariga chiqib qizni yupatadi: - Oy yuzligim meni, Xudo xohlasa taqdir seni yaxshi koʻradigan, oʻzing ham koʻngil qoʻyadigan bir yigit bilan albatta, uchrashtiradi. Qani koʻzingdagi yoshlaringni art.

Shu sahnadan soʻng Xayme onaning qizga bergan donishmandona daldasi qizga umidsizlik hukmini ham beradi.

Har davr, har joy har makonda boʻlganidek, hayotda adashgan kimsalar istaymizmi, yoʻqmi uchrab turadi. Ushbu filmda ham Serjan obrazi gavdalanganki, Xayme onaning oʻgʻli Kundugʻdining xotini ovulda nifoq chiqarishga aralashib qoladi. Toʻgʻrirogʻi, eriga emas u oʻz ovuliga xiyonat qiladi.

U qalbini poklash maqsadida Shayx Ibnul Arabiyning oldiga kiradi.

- Hazratim, men koʻnglimni kirlatdim. Qancha odamga yomonlik qildim. Yomon ishlar qildim. Endi tovba qilmoqchiman.

- Tovba eshigi hamisha ochiq qizim, - deydi Shayx. – Sen tovbang qabul boʻlishi uchun doim ibodatda boʻl. Faqat insonlarga yomonlik qilib ularning haqqini olgansan. Endi har biridan rizolik soʻrab, uzr tilashing joiz. Birovning haqqi bilan boqiy dunyoga yoʻl olib borma. Chunki, Robbim qul haqi bilan menga kelmang, deydi.

Aynan shu suhbatdan soʻng, oʻtovda ular bir dasturxonda katta bir oila aʼzolari va mehmon Shayx ham oʻtirgan onda Serjan oʻzining qilmishlari uchun Sulaymon shohdan, butun oiladan uzr soʻraydi.

Albatta, bu sahnada xiyonat kechirilmas bo'lsada, unga jazo berish bermaslikni erining xukmiga havola qilishadi.

Shundan so'ng, tunda yotoqda Sulaymon shoh g'azab ammo bosiqlik bilan “Serjanning bu qilmishi uchun boya uning o'ldirgan bo'lardim, bilasan ayab o'tirmayman”, degan so'zlariga ayoli Xayme ona: “Biz qo'ynimizda ilon saqladikmi, yoki to'g'ri tarbiyalay olmadikmi?”, - deydi eriga bosiqlik bilan.

Shu kichkina bir sahnaning o'zida xotin-qizlar, ayniqsa, bo'lajak qaynonalar uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan jihat yoritilgan.

Filimni ko'rib borganingiz sari Xayme onaning obrazi mukammalashib boraveradi. U eri Sulaymon shohning o'limidan keyin o'g'illari harbiy yurishlarga ketgan vaqtlarda beylar bilan muzokaralar olib boradi. Savdo ishlarida, ovul ayollarining mehnat qilishlarida ularga bosh bo'ladi. O'g'li Ertug'rulbeyga hamfikir bo'ladi. Ovulning turli balolardan omon chiqishida ham Xayme onaning hissasi katta.

Film badiiyliги bilan ham ahamiyatga ega. Unda Gukche va Aslixon javobsiz sevgi bilan qoladi. Bu qizlar ham turmush qurishadi, lekin baxtsiz qismat bilan qolishadi.³

Serialdagi ayollar o'z mehnati bilan Vatanga muhabbatini namoyon etadilar.

Filim Usmoniylar davlatining yuzaga kelishi oldidan “Muhtasham yuz yil”, “Kosem” seriallaridagi tasvirlangan saroyning hashamdor hayoti uchun erkaklar bilan birga Xayme ona, Xalime va boshqa ayollar jon fido qilganligini yaqqol ochib bergan.

Birgina, “Xurram” nomi bilan mashhur bo'lgan “Muhtasham yuz yil” serialining o'zida ayollarning tarixda qanday hayot kechirgani bilan tanishib olasiz. Asosan tarixiy faktlar asosida suratga olingan seriallarda tarixda nom qoldirgan ayollarning obrazlari yaratilganini guvohi bo'lasiz.

Bir turishning o'zida ayol, ona, sevikli yor va shu bilan birga siyosiy salohiyatga ega ayollarning obrazlari kishini hayratga soladi.

Ayol va hokimiyat to'qnashuvi. Bunda shoh saroyida shahzoda bo'lib tug'ilgan bolalarning hayoti saroyning ayovsiz hokimiyat va hayot janglari ichida kechishi kishini azobga soladi.

1. [3https://uzmovie.net/584-ertugul-ertugrul-uzbek-tilida-1-99-qism-18/episode/73.html](https://uzmovie.net/584-ertugul-ertugrul-uzbek-tilida-1-99-qism-18/episode/73.html)

Filmning 1-qismi Manisa tafsilotlari bilan boshlanadi. Shahzoda Sulaymonga chopar xabar keltiradi. Unda otasi Sulton Yovuz Salimxonning harbiy izdehkomda olamdan o'tgani bildiriladi va Sulaymonga kelib otasining ishini davom ettirishi so'raladi.

Ushbu sahnadan keyin esa Qoradengiz 1520 yil sentyabr ulkan kemada qizlarga ovqat tarqatilayotganligi tasvirlanadi. Qizlar orasida Aleksandra degan qiz ovqat yemay burchakda o'tiradi. Uni ovqat yeyishga chaqirishadi. Alamzada qiz ularga qarshilik ko'rsatib, ovqat solingan idishlarni otib yuboradi va natijada kaltak yeb ham oladi. Hattoki u xanjar bilan kemada qizlarni olib ketayotgan yigitlarga hujum qilganida uni bog'lab qo'yishadi.

Alamzada qiz: - Jonimni olinglar, dengizga uloqtiringlar, deb hayqiradi.

- Sen o'lishing kerakmas, sen sultonning cho'risisan, o'lasanmi, qolasanmi, sen saroyga borganingdan keyin sulton hal qiladi, deyishadi.

- O'sha sulton o'lsin, Istanbul yo'q bo'lib ketsin, deydi qiz qichqirib.

Ushbu sahnada cho'rilikka, qullikka mahkum qizning iztirobi kishini larzaga soladi. U bu qullikdan o'limni afzal ko'radi.

Sulton Sulaymon taxtga o'tirishidan oldin onasi Hafza Oisha Sultondan: - Volidam, bizni yomon ko'zlardan asrasin, deya duo qiling. Toki Usmoniylar shon-shuhrati, qudratiga dunyo lol qolsin, deya onasini bag'riga bosadi.

- Uzoq yillar xalqingga, saltanatingga bosh bo'l, sendan roziman bolam. Inshaalloh Robbim ham sendan rozi bo'lsin. Yangi libosni kiy, deya onasi uni sultonlik libosini kiyishga da'vat etadi. Bu yerda singlisi Xadicha ham bor edi.

Shu sahnadan bilsa bo'ladiki, onalar shoh saroyida ham juda ustun maqomga ega bo'lgan shaxslar hisoblanishadi.

...- Otam, onam, singlim, ukamni o'ldirishdi. Meni bo'lsa Qirm saroyiga cho'ri qilib yuborishdi. Bu ham yetmagandek Usmoniylarning sultoniga sotib yuborishdi. Endi nima qilaman... – deb uvvos solib yig'lagan Aleksandrani biroz o'tib qayiqdagilar ham tushunganday bo'lishadi.

Uning bu o'kinishida ham alam, ham nafrat, “hayot bu zolim”, degan ichki bir dard bor edi.

- O'lib qo'ya qolganim yaxshi edi. Bu azoblardan qutilardim. Bu dunyoda hech kimim qolmadi.

Saroyga keltirilgan Aleksandranga Nigor xalifa: - Bu cho'rilar sultonning kanizaklari hisoblanishadi. Ularning hammasi sultonning mulki. Sen ham agar kallangni ishlatib sultonni ko'nglini ololsang, shahzoda tug'ib bersang, malikaga aylanasan. Dunyo seniki bo'ladi, - deydi.

Film ijodkorlari film ustida qanchalik mukammal ishlashmasin, filmda asosiy ustuvorlik ayollarda ekanligini namoyon bo'ladi.

Sulton Sulaymon filmning ilk seriyasida onasi Hafza Sultonni e'zozlangan sahnalar bor. Bu filmning har bir qismida sezilib turadi. Filmning asosiy qahramoni Aleksandra (Xurram) bo'lsada, Hafza Sulton olamdan o'tguncha u saroyda asosiy o'rin tutuvchi Sultonning ehtiromdagi onasi bo'lib qoladi.

... Sulton Sulaymon saroyda ilk ish kunini boshlashidan oldin onasining oldiga kirib: - Volidam sizdan ilk fotihangizni olay, dedim, - deydi.

- Alloh seni va Usmoniylar davlatini panohida asrasin.

Shu sahnaning o'zidanoq ayol, ona obrazining naqadar buyuk ekanligini ko'rsatadi. Sultonlar ham onasining duolari bilan ularning ko'rsatgan mehr-muhabbatlaridan ilhom olishgan. Ularning zavq-shavqqa to'lib mehnat qilishi va yoki harbiy yurishlarida ona yoki ayoli hozirgi zamon tili bilan aytganda motivator vazifasini o'tashgan.

Aleksandra (Xurram)ning ilk uchrashuvi Sulton Sulaymon bilan yo'lakda bo'lib o'tadi. U: - Sulton Sulaymon, - deb uni chaqiradi. Sulaymon to'xtaydi. Ular bir zum bir-birlariga tikilib turishadi, so'ng Aleksandra Sulaymonni qo'lga yiqiladi.

U bunga makkorlik bilan erishadi. Chunki bu filmda u xushiga kelgach: Sulton ancha kelishgan ekan, - deb aytadi.

U o'rtog'i Mariyaga: - Kerak bo'lsa senga ham kechqurin o'rgatib qo'yaman, - deydi.⁴

Uning bu so'zlaridan bilsa bo'ladiki, unda makkorligi ham bor edi.

Ushbu tarixiy seriallarning asosiy qahramoni ayoldir. Garchi, seriallar tarixiy faktlar asosiga qurilgan bo'lsa-da, filmning o'zagi ayoldir. Unda ayol qismati, ona obrazi, hokimiyat bilan to'qnashgan onaning bolasidanda hukmronlikni ustun qo'yishi film bo'limlarida yaqqol seziladi. Hatto, “Muhtasham yuz yil” serialidagi sulton Sulaymonning o'g'li Mustafoga bo'lgan ichki g'arazning alanganishiga ham Xurram yo'l ochadi.

Xurramning birinchi farzandi Mehmedning hayotiga esa Sulaymonning birinchi zavjachi Mohidavron nuqta qo'yishi tasvirlanadi. Tarixiy manbalarda keltirilicha, Hurram Hasaki Sulton (usmoniycha خرم سلطان, turkcha. Hürrem Haseki Sultan), Yevropada Roksolána ismi bilan mashhur (lotincha, Roxolana; haqiqiy ismi ma'lum emas, adabiy an'analarga ko'ra, tug'ilgandagi ismi Anastasiya yoki Aleksandra Gavrilovna Lisóvskaya; tahminan. 1502 yoki 1505 - 15 yoki 18 aprel 1558) – Sulaymon Qonuniyning joriyasi, so'ng ayoli, hasaki, sulton Salim II onasi.

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Qrim tatarlari bosqinlarining birida asirga olingan qiz Sulaymonga hadya qilinadi. Haramga tushgan Roksolana Islomga kiradi va Hurram deb yangi ism oladi. Juda oz muddat ichida Hurram sultonning diqqatini o'ziga jalb qila oldi. Sulaymonning boshqa ma'shuqasi shahzoda Mustofaning onasi, Mohidavron sultonni Xurramdan rashk qila boshlaydi. 1533 yili Venetsiyaning elchisi Bernardo Navagero ham o'z hisobotida Mohidavron va Hurram o'rtasidagi janjalni yozib qoldirgan.

1521 yili Sulaymonning uch farzandidan ikkitasi vafot qildi. Yagona valiahd shahzoda bo'lib Mustofo qoladi. O'lim xavfi yuqori bo'lib turgan sharoitlarda bu holat sulola uchun xavfli, xatarli edi. Shuning uchun ham Hurramning shahzodalarni dunyoga keltirishi, unga saroyda kerakli qo'llab-quvvatlashga ega bo'lishiga imkon berdi. Sultonning yangi ma'shuqasi bilan Mohidavron o'rtasidagi nizoni Sulaymonning onasi Hafsa sulton “bosdi-bosdi” qilib turadi. 1521 yili Hurram Mehmed, deb ism olgan o'g'lonni dunyoga keltirdi. Bir yildan so'ng esa, Mihrimah ismlik qizni dunyoga keltirdi.

⁴<https://uzmovi.co/187-muhtasham-yuz-yil-barcha-qismlar-uzbek-tilida-turk-serial/episode/118.html>

Undan keyin tug'ilgan Abdulloh uch yoshida vafot qilgan. 1524 Salim tug'ildi. Keyingi yil esa, Boyazid dunyoga keldi. 1531 yili eng ohirgi o'g'li bo'lgan Jahongirni tug'di.

1534 yili volida sulton vafot qildi. Bundan bir yil oldin, 1533 yili Hurramning azaliy raqibasi Mohidavron balog'atga yetgan o'g'li Mustafo bilan Manisga jo'nab ketdi. 1536 yili vaziri a'zam Ibrohim posho sulton Sulaymon buyrug'iga ko'ra qatl qilinib, mulki musodara etildi. Volida sultonning o'limi va vaziri a'zamning qatl etilishi Hurramning o'z iqtidorini kuchaytirish uchun yo'l ochadi.

Xafsa sulton o'limidan so'ng, Hurram hali ungacha hech kim erishmagan narsalarga erishishiga muvaffaq bo'ladi.

U rasman Sulaymon rafiqasi bo'lib oladi. Sultonning joriyaga uylanishini man qiladigan hech qanday qonun bo'lmasa ham usmoniy saroyi bunga qarshi bo'ladi. O'shanda usmoniy sultonligida “qonun” va “an'ana” bir so'z – “qonun” deb atalar edi. Nikoh valiymasi, dabdabali bo'lgan bo'lishi mumkin, biroq bu haqida manbalarda hech qanday ma'lumot uchramaydi. Ehtimol to'y 1534 yili bo'lib o'tgan, biroq aniq sana ma'lum emas. Xurramning o'ziga xos holatga ega bo'lishi, sulton Sulaymon tarafidan u uchun maxsus berilgan xasaki unvonidan ham bilinadi.⁵

Usmoniy imperiyasining buyuk sultoni qalbini zabt etgan, o'z aqli, husni bilan nafaqat saroyning o'zida, mamlakatdagi boshqaruv tizimini o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'lgan ayolning mangu qo'nim topgan qarorgohi Istambulning qoq yuragida joylashgan Xurram Sulton machitini Turkiyaga sayohatga kelgan har bir inson albatta ziyorat qilmay ketmaydi.

Tarix zarvaraqlarida qayd etilishicha, turklarning Ukrainaga yurishlaridan birida ruhoniyning 15 yoshli go'zal qizi Anastasiya Lisovskaya hibsga olinib, Istambulning qullar bozorida sotuvga qo'yiladi. Anastasiyani 26 yoshli sulton Sulaymon harami uchun sotib olishadi. Chiroyli tabassumi va quvnoqligi uchun sulton Anastasiyaga Xurram deb, ism qo'yadi. Yevropalik diplomatlar esa uning slavyan kelib chiqishini nazarda tutib Roksolana, deb ataydilar. Xurram sultonni Usmoniy boshqaruvi tarixida birinchi bo'lib, sulton o'z nikohiga oladi. Ularning sevgisi yillar davomida faqat mustahkamlanib boradi. Suyukli rafiqasining xotirasini o'limidan so'ng abadiylashtirish maqsadida Sulton Sulaymon Xurram Sultonga atab maschit qurdiradi. 1538 yildan 1551 yilgacha davom etgan qurilish aynan yosh Anastasiya sotilgan qul bozori o'rnida qad rostlaydi. Maschit qurilishi tugagach, Xurram Sulton jamg'arma tashkil etib, to'plangan pulga

maschit qarshisida xayriya majmuasini quradi. Majmua kambag'allar uchun kasalxona, oshxona, madrasa va boshlang'ich maktabni o'z ichiga olgan. 1612 yili maschitning orqa devorini buzib, unga yana bir xona qurilib, qo'shiladi. Oldingi devor o'rnida naqshinkor arka quriladi. Maschit qurilishida toshlar bir biriga shu darajada jipslashtirilib terilganki, ularning orasidagi choklar deyarli bilinmaydi. Binoning devorlari chinni taxtachalar bilan qoplanib, Xurram sharafiga qasidalar yozilgan. Minbarni naqsh bilan, mehrob uslubida beziladi.

Xurram Sulton ruhiga duo o'qish, maschit go'zalligini tomosha qilish uchun kelgan sayyohlarning e'tiborini ranglar tortadi.

5 <https://e-tarix.uz/maqolalar/ayollar-tarix/985-maqola.html>

Bu yerdagi qora, olovrang va tilla ranglar Xurram Sulton maschitini asosan havorangda bezatilgan boshqa machitlardan farqlab turadi.

Xurram Sulton vafoti Sulton Sulaymonni chuqur qayg'uga solgan. Suyukli yorini dafn etish uchun sulton Sulaymoniya maschiti hududida maqbara qurdiradi. Aynan shu yerga Xurram Sulton, keyinchalik Sulton Sulaymonning o'zi, halok bo'lgan, o'ldirilgan shahzodalar, eng ko'zga ko'ringan davlat arboblari ham dafn etilgan⁶

Ushbu tarixiy seriallarning dunyo bo'ylab namoyish etilishi natijasida bugun ushbu tarixiy madaniy meroslarga sayyohlar tashrifi ortib boryapti. Ayniqsa, Xurramning qabrini ziyorat etish uchun ayol film muxlislari tomonidan tashriflar ko'p.

“Ayol rejissyorlar tomonidan turk kinosida ayollar vakili: Yeshim Ustaog'luning “Pandoraning qutisi” nomli kitobida turk filmlarida ayollar obrazining yaratilishi haqida so'z boradi.

Dilek Imançer, İlknur Gürses, Emel Güreşlar muallifligidagi kitobda bildirilishicha “Turk kinosi 1990-2000-yillarda an'anaviy kino yondashuvidan rivojlandi. O'z tili bilan dunyodan tashqarida mavjud bo'lishni xohlaydigan yangi avlod rejissyorlari paydo bo'ldi. Nuri Bilge Jeylan, Reha Erdem, Dervish Zaim, Yeshim Ustaog'lu, Semih Kaplanog'lu, Handan İpekçi, Zeki Demirkubuz, Ozer Qiziltan va Serdar Akar kabi rejissyorlar o'zlari bilan kino haqidagi o'z qarashlarini ham olib kirishyapti. Bu rejissyorlar filmlarining umumiy jihati shundaki, ular kundalik hayotdan hikoya qiladi. Ular batafsil haqiqatga yaqin bo'lgan individual hikoyalarni tanlaydilar. Ular tomoshabinlarning talablarini qondirishga harakat qiladilar va filmlardagi estetika, ifoda tasvirini birinchi o'ringa chiqaradilar. Umuman olganda, klassik kino hikoyasida bo'lgani kabi, yangi rejissyorlarning aksariyati erkaklardir va albatta hikoyalar ham erkaklarga qaratilgan.

Bugun Yeshim Ustaog'lu ayol rejissyor sifatida alohida ajralib turadi. Ayol rejissyorlar tomonidan feministik yondashuv asosida yaratilgan kino tili bu har doim bahs mavzusi bo'lib kelgan. Shu nuqtai nazardan, bizning tadqiqotimizda, Yeshim Ustaog'lu kinosi ko'rib chiqiladi. Kitob mualliflarining tadqiqot uchun tarixiy asos yaratish nuqtai nazaridan o'tmishdan hozirgi kungacha turk kinosida ayol rejissyorlar ularning feministik tushunchaga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot uchun Yeshim Ustaog'luning film sharhi namuna sifatida olingan. Uning so'nggi filmi - "Pandoraning qutisi" (2008) tanlangan. Pandora qutisi filmida ayol qahramonlar qanday rollarni (ijtimoiy, professional, oilaviy) o'ynaydi?

Ularning ushbu rollarda namoyon bo'ladigan xususiyatlari, munosabat va xatti-harakatlarida qanday munosabat bor? Psixologik, hissiy, ijtimoiy yoki iqtisodiy jihatdan qanday rollar taklif etiladi? Bu bilan bevosita va bilvosita etkazilgan ijtimoiy qoidalar va saboqlar qanday? Ayollar yoki erkaklar ikkalasi uchun javob beradigan xususiyatlar va munosabatlar qanday? Ushbu savollarga demografik ma'lumot, kasb, uy va oila, dam olish faoliyati, shaxslararo

munosabatlarga javob izlash orqali filmdagi ayollar ijtimoiy va mafkuraviy ahamiyati uslubi aniqlanadi.

Ommaviy axborot vositalarining ahamiyati tobora ortib borayotgan bugungi dunyoda teleseriallar ommaviy axborot vositalari tomonidan yaratilgan haqiqatlarni uydurma hikoya sifatida tomoshabinlarga yetkazyapti¹. Ayniqsa, oxirgi yillarda turk seriallari Turkiyada va butun dunyoda ham davlat, ham xususiy sohada e'tiborni tortdi.

6 <https://nargis.uz/?p=2064>

Teleseriallar muhim namunali media mahsulotlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, teleserialdagi qahramonlar obrazi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ayollarning ommaviy axborot vositalarida vakillik qilishini inobatga olgan holda, teleseriallarda ayollar timsolini tadqiqot sifatida o'rganishni maqsad qilib qo'ydik.

Tadqiqotimizda asosiy e'tibor ayol qahramonlarga qaratiladi. Turk seriallarini asosan ayollar tomosha qilishlarini inobatga olib biz ularni ayol qahramonlar haqida qanday fikrda ekanligini ochib berishni ko'zda tutdik.

Tadqiqotimizda televizion seriallarda ayollarni ifodalashning ma'lum shakllariga urg'u beriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, turk mediasida ayol obrazi turli tarzda talqin etiladi. Buni tan olmaslikning iloji yo'q. Ayrim ayol obrazlari juda o'tkir salbiy tarzda yoritilsa, ko'p hollarda ijobiy ayollar obrazi ham yaratiladi. Bu birgina, yuqorida nomi tilga olingan tarixiy seriallarda o'z aksini topgan. Filmlarda ayollar salbiy va ijobiy obrazlarni talqin qilishadi. Bunda biz ijobiy va salbiy rol o'ynagan ayollar ijrosini yoritdik. O'ylaymizki, media olamining filmlari bo'lgan seriallardagi ayol obrazi qo'proq tadqiqot qilinsa, maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. İmançer D., Gürses I., Güreş E. Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili: Yeşim Ustaoglu ve “Pandora'nın Kutusu” Akdeniz İletişim Dergisi, Haziran 2010, Sayı: 1, s.181-210
2. Gülünlü D., Aslan P. Türk televizyon dizilerindeki kadın rollerine kadınların gözünden bakmak. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716638>
3. <https://uzmovie.net/584-ertugul-ertugrul-uzbek-tilida-1-99-qism-2018/episode/73.html>
4. <https://uzmovi.co/187-muhtasham-yuz-yil-barcha-qismlar-uzbek-tilida-turk-serial/episode/118.html>
5. <https://e-tarix.uz/maqolalar/ayollar-tarix/985-maqola.html>
6. <https://nargis.uz/?p=2064>

¹ Gülünlü D., Aslan P. Türk televizyon dizilerindeki kadın rollerine kadınların gözünden bakmak. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716638>